

HINDISTONDA MAVJUD EKOLOGIK MUAMMOLAR JAHON HAMJAMIYATI NIGOHIDA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14650842>

Jayrona NOMOZOVA,

TDSHU 1-kurs magistranti, Toshkent, O'zbekiston

Tel: +99 895 007 20 37;

e-mail: jayronanomozova6@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Hindistondagi mavjud ekologik muammolar qisman ko'rib chiqiladi. Maqolaning asosiy maqsadi Hindistondagi mavjud ekologik muammolarni o'rganish va ularni bartaraf etishga qaratilgan. Maqola davomida ushbu muammolarga yechim ham berib o'tiladi.*

***Kalit so'zlar:** Ekologiya, havo ifloslanishi, suv ifloslanishi, toq-juft reglament, oziq-ovqat tanqisligi, chiqindi ifloslanishi.*

***Аннотация.** В данной статье частично рассматриваются текущие экологические проблемы Индии. Основная цель статьи – изучить существующие экологические проблемы Индии и решить их. Решение этих проблем также будет дано в ходе статьи.*

***Ключевые слова:** Экология, загрязнение воздуха, загрязнение воды, нечетно-четное регулирование, нехватка продовольствия.*

***Abstract.** This article examines the current environmental problems in India in part. The main goal of the article is to study the existing environmental problems in India and to solve them. The solution to these problems will also be given during the article.*

***Key words:** Ecology, air pollution, water pollution, odd-even regulation, food shortage, waste pollution.*

Hindiston 20-21-asrlar boshlaridan ancha uzoqda bo'lgan ekologik muammolarga duch kelgan. Birinchi ekologik inqirozlar miloddan avvalgi uchinchi ming yillikda, tuproq sho'rlanishiga olib keladigan va qadimgi hind tsivilizatsiyalari Mahenjo Daro va Xarappaning o'limiga olib keladigan katta o'rmonlarni kesish paytida sodir bo'lgan. Keyinchalik Qadimgi Hindistonda atrof-muhitni muhofaza qilishga yetarlicha e'tibor berildi. Buning tasdig'ini "Arthashastra"[2]- Kautilyaning yozma asarida topish mumkin, u nafaqat ideal hukmdor o'z xalqi, dushmanlari va qo'shnilariga nisbatan o'zini qanday tutishi kerakligi, balki tabiat va uning aholisiga g'amxo'rlik qilishi haqida ham gapiradi. Qadimgi Hindiston tarixidagi yorqin misol -

bu nafaqat harbiy va diplomatik yutuqlari bilan mashhur bo‘lgan, balki o‘rmonlarni noqonuniy kesish va yovvoyi hayvonlarni o‘ldirish uchun jarimalarni joriy etishda birinchilardan bo‘lgan Mauryan sulolasining asoschisi Chandra Guptadir[3].

Bugungi kunda Hindiston quyidagi ekologik muammolarga duch kelmoqda: o‘rmonlarning kesilishi, tuproq va boshqa qayta tiklanmaydigan resurslarning kamayishi, suv va havoning ifloslanishi, bu esa o‘z navbatida aholi salomatligiga ham, flora va faunasiga ham yaqqol tahdid solmoqda.

Iqlim o‘zgarishi bo‘yicha hukumatlararo panel (IPCC) o‘zining so‘nggi iqlim bahosida iqlim inqirozi hech qachon bo‘lmagan tezlikda o‘sayotganini aniq ko‘rsatdi va global isishni 1,5 darajagacha cheklash “hozir yoki hech qachon” ekanligi bilan ogohlantirdi. O‘rmonlarning kesilishi va qurg‘oqchilikdan tortib, havoning ifloslanishi va plastmassa chiqindilarigacha global isishni kuchaytiruvchi bir qancha omillar mavjud bo‘lib, oqibatlari dunyoning hamma joyida seziladi. Biroq, ba’zi xalqlar boshqalarga qaraganda ko‘proq azob chekishadi. Iqlim o‘zgarishiga ozgina hissa qo‘shayotganiga yoki hech qanday hissa qo‘shmaganiga qaramay, global janubdagi mamlakatlar tarixan eng og‘ir yukni o‘z zimmalariga olishadi, chunki ularda favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish va ekstremal ob-havo hodisalari oqibatlarini yumshatish uchun ko‘pincha moliyaviy resurslar yetishmaydi. Mana hozir Hindistondagi eng katta atrof-muhit muammolari va mamlakat ularga qanday munosabatda ekanligini ko‘rib chiqamiz[4].

1. Havoning ifloslanishi:

Hindistondagi eng dolzarb ekologik muammolardan biri, shubhasiz, havoning ifloslanishidir. 2021 yilgi Jahon havo sifati hisobotiga ko‘ra, Hindistonda dunyodagi eng ifloslangan 100 ta shaharlarning 63 tasi joylashgan bo‘lib, Nyu-Dehli dunyodagi eng yomon havo sifatiga ega poytaxt deb topilgan. Tadqiqot shuningdek, mamlakat shaharlarining 48 foizida havodagi PM 2.5 konsentratsiyasi - uzunligi 2,5 mikrometr yoki undan kichik bo‘lgan mayda zarralar – JSST havo sifati bo‘yicha 2021 yilgi ko‘rsatma darajasidan 10 baravar yuqori ekanligini aniqlangan.

Avtomobil chiqindilari, sanoat chiqindilari, qurilish sektori, ekinlarni yoqish va energiya ishlab chiqarish Hindistondagi havo ifloslanishining eng katta manbalaridan biridir. Keng elektrlashtirish tufayli mamlakatning ko‘mir, neft va gazga qaramligi uni har yili atmosferaga 2,65 milliard tonnadan ortiq uglerod miqdorini keltirib chiqaradigan dunyodagi uchinchi yirik ifloslantiruvchi mamlakatlardan biriga aylanishiga sabab bo‘ladi. Hukumat tomonidan 2020-yil mart oyida Covid-19 tarqalishini to‘xtatish uchun bir necha oylik taqiqlar inson faoliyatining to‘xtab qolishiga olib keldi. Ajablanarlisi shundaki, bu butun mamlakat bo‘ylab havo sifatini sezilarli darajada yaxshilagan. 2019-2020-yillar uchun havo sifati indeksi (HSI) ma’lumotlarini solishtirganda, 2019-yilning mart-aprel oylarida kunlik o‘rtacha HSI

656 tani tashkil etgan bo'lsa, 2020-yilning shu oylarida bu ko'rsatkich ikki baravardan ko'proqqa qisqarib, 306 taga yetgan[5].

Afsuski, ishlar uzoq davom etmadi. 2021-yilda Hindiston dunyodagi eng ifloslangan davlatlar qatoriga kirdi va Bangladeshdan keyin ikkinchi o'ringa chiqdi. 2021-yilda Hindistonda PM 2.5 ning yillik o'rtacha darajasi taxminan 58,1 mkg/m³ ni tashkil etdi, bu "uch yillik havo sifatini yaxshilash tendensiyasini tugatdi" va mamlakat pandemiyadan oldingi darajaga qaytganining yaqqol belgisidir. Olimlar PM 2.5 ning doimiy ta'sirini ko'plab uzoq muddatli sog'liq muammolari, shu jumladan yurak va o'pka kasalliklari, shuningdek, har yili 7 million erta o'lim bilan bog'lashdi. 2021-yil noyabr oyida havoning ifloslanishi shu qadar kuchli darajaga yetdiki, ular Dehli atrofidagi bir nechta yirik elektr stansiyalarini yopishga majbur bo'ldilar. So'nggi yillarda Hindiston poytaxti shtat hukumati havo ifloslanishini nazorat qilish uchun bir qator qat'iy choralar ko'rdi. Ulardan biri "Toq-juft" reglamenti – harakatni tartibga solish chorasi bo'lib, unga ko'ra toq sanalarda ro'yxatga olish raqamlari toq raqam bilan tugaydigan yo'llarda, juft sanada esa juft raqam bilan tugaydigan shaxsiy avtotransport vositalariga ruxsat beriladi. 2023 yil yanvar oyidan boshlab, shuningdek, milliy poytaxt mintaqasida (NRC) sanoat va maishiy obyektlarda ko'mirdan foydalanish taqiqlandi.

2. Suvning ifloslanishi:

Hindistondagi eng dolzarb ekologik muammolar qatoriga suvning ifloslanishi ham kiradi. Daryo va ko'llarga xomashyo oqava suvlari, loy va axlatlarni noqonuniy tashlab yuborish Hindiston suvlarini qattiq ifloslantirdi. Jahon banki hisobotiga ko'ra, Hindiston kabi o'rtacha daromadli mamlakatlarda suvning ifloslanishi YaIM o'sishining yarmini yo'qotishi mumkin. Suvning ifloslanishi Hindiston hukumatiga yiliga 6,7 dan 7,7 milliard dollargacha tushadi va qishloq xo'jaligi daromadlarining 9 foizga, shuningdek, quyi oqimdagi qishloq xo'jaligi hosildorligining 16 foizga kamayishi bilan bog'liq[6]. Odamlarga ta'sir qilishdan tashqari, qariyb 40 million hindistonlik tif, vabo va gepatit kabi suv bilan yuqadigan kasalliklardan aziyat chekadi va har yili 400 000 ga yaqin inson o'limiga olib keladi, suvning ifloslanishi ekinlarga ham zarar yetkazadi, chunki sug'orish uchun ishlatiladigan suvdagi yuqumli bakteriyalar va kasalliklar ularning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Muqarrar ravishda chuchuk suv biologik xilma-xilligiga ham jiddiy zarar yetkaziladi. Panjrapurda (Maharashtra) joylashgan mamlakatning eng yirik zavodlaridan birida modernizatsiya jarayoni kuniga 19 million kub metrdan ortiq suv ishlab chiqarish imkonini beradi, bu taxminan 96 million kishini toza suv bilan ta'minlash uchun yetarli[7].

Hukumat, shuningdek, butun mamlakat bo'ylab bir nechta tozalash inshootlarini ochish orqali suvni tejash va sanoat suvidan qayta foydalanishni targ'ib qilish

yo'llarini ko'rib chiqmoqda. Sharqiy Hindistondagi Chennai shahrida 2016-2019 yillarda suvning meliorativ holati 36 000 dan 80 000 kub metrgacha ko'tarildi. Nihoyat, 2019 yilda 70 milliondan ortiq fuqarosi bo'lgan Gujarat shtati Narmada dar-yosidan foydalanishni keskin kamaytirishga qaratilgan tozalangan chiqindi suvdan qayta foydalanish siyosatini ishga tushirdi. Loyiha shtat bo'ylab sanoat va qurilish tarmoqlarini tozalangan suv bilan ta'minlaydigan 161 ta oqova suv tozalash inshootlarini o'rnatishni nazarda tutadi.

3. Oziq-ovqat va suv tanqisligi:

Iqlim o'zgarishi bo'yicha hukumatlararo panel (IPCC) ma'lumotlariga ko'ra, Hindiston iqlim inqirozi oqibatlarini uchun eng yuqori narxni to'lashi kutilayotgan mamlakatdir. Suv toshqinlari va keng tarqalgan o'rmon yong'inlari kabi ekstremal ob-havo hodisalaridan tashqari, mamlakat ko'pincha uzoq issiqlik to'lqinlari va qurg'oqchilikni boshdan kechiradi, bu esa suv manbalarini quritadi va ekinlarni buza-di. 2022-yilning mart oyidan buyon - bu oxirgi 120 yil ichida qayd etilgan eng issiq va eng qurg'oqchi oy bo'lgan - shimoliy-g'arbiy mintaqalarda uzoq davom etgan jazirama va rekord darajadagi issiqlik to'lqini kuzatilmoqda. Ketma-ket bir necha kun davomida aholi 40 darajadan oshib ketadigan haroratdan aziyat chekdi, ba'zi hududlarda esa yer yuzidagi harorat 60 darajagacha yetdi. Mutaxassislar orasida bu misli ko'rilmagan issiqlik to'lqini iqlim o'zgarishining bevosita ko'rinishi ekanligiga shubha yo'q degan tushuncha paydo bo'ldi.

"Times of India" gazetasiga bergan intervyusida Pune shahrida joylashgan Suv havzasi tashkiloti Trust Eshwer Kalening yetakchi tadqiqotchisi milliy suv siyosatini "sug'orishga qaratilgan" deb ta'rifladi [8]. Darhaqiqat, Hindistondagi chuchuk suvning 85% dan ortig'i qishloq xo'jaligida ishlatiladi. Bu bir qancha shtatlarda, jumladan Panjob, Haryana va g'arbiy Uttar-Pradeshda inqirozga olib keldi. Sug'orish uchun suvdan beg'araz foydalanish, shuningdek, tabiatni muhofaza qilish bo'yicha sa'y-harakatlarning yo'qligi va suv resurslarini boshqarishdagi katta siyosatdagi bo'shliq qishloq joylarda mamlakatdagi suv havzalarining 10% dan ortig'ini keraksiz qilib qo'ydi. 2019-yilgi hisobotda 2030-yilga kelib 21 ta yirik shahar, jumladan, Nyu-Dehli va Hindistonning IT-texnologiyalari Bengaluru markazida yer osti suvlari yetishmay qoladi, bu esa aholining deyarli 40 foiziga ta'sir qiladi [9].

4. Chiqindilarni boshqarish: Hindistondagi eng dolzarb ekologik mu-ammolar qatorida chiqindilar ham bor. 1,4 milliardga yaqin aholi soni bo'yicha dunyoda ikkinchi o'rinda turgan aholi sifatida har yili 277 million tonna qattiq maishiy chiqindi (MSW) ishlab chiqarilishi ajablanarli emas. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, 2030 yilga borib MSW 387,8 million tonnaga yetadi va 2050-yilga borib hozirgi qiymatdan ikki baravar ko'proq bo'ladi. Hindistonning tez urbanizatsiyasi chiqindilarni boshqarishni juda qiyinlashtiradi. Hozirgi vaqtda jami

chiqindilarning 5% ga yaqini qayta ishlanadi, 18% kompost qilinadi, qolgan qismi esa poligonlarga tashlanadi[10] . Hindistondagi plastik inqiroz sayyoradagi eng yomonlaridan biri hisoblanadi. Ifloslanishni nazorat qilish markazi (CPCB) ma'lumotlariga ko'ra, Hindiston hozirda har kuni o'rtacha 25 000 tonnadan ortiq plastik chiqindilarni ishlab chiqaradi, bu mamlakatda hosil bo'ladigan qattiq chiqindilarning deyarli 6 foizini tashkil qiladi. Hindiston milliy va global miqyosda daryo bo'yidagi plastmassa chiqindilarining yuqori ulushiga ega bo'lgan 20 ta davlat orasida ikkinchi o'rinda turadi. Hind, Bharmaputra va Gang daryolari "plastmassa oqimlari magistrallari" sifatida tanilgan, chunki ular mamlakatdagi plastik qoldiqlarning ko'p qismini olib o'tadi va to'kadi. Boshqa 10 ta eng ifloslangan daryolar bilan birgalikda ular dunyo miqyosida plastiklarning qariyb 90 foizini dengizga oqizib yuboradi. Bilamizki, plastik idishlar o'z-o'zidan chirimaydi. Ushbu muammoni hal qilish uchun 2020-yilda hukumat 2022-yil 1-iyuldan boshlab bir martalik plastmassalarni ishlab chiqarish, sotish, tarqatish va foydalanishni taqiqlashini e'lon qildi. Bundan tashqari, Hindistonning 100 ga yaqin shaharlari aqlli shaharlar sifatida rivojlanishi rejalashtirilgan. Loyiha hali boshlang'ich bosqichda bo'lishiga qaramay, fuqarolik organlarining qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish bo'yicha uzoq muddatli qarashlarini to'liq qayta ko'rib chiqmoqda, aqlli texnologiyalar, shuningdek, yangi yig'ish va yo'q qilish tizimlari asosini yaratishda jamoatchilik ishtirokini rag'batlantirish uchun xabardorlik kampaniyalari faoliyat yuritadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] – Xalqaro energiya agentligi. World Energy Outlook 2014. [URL:http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2014/WEO2014FactSheets.pdf](http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2014/WEO2014FactSheets.pdf).
- [2] – Kautilya "Arthashastra"- qadimgi hind siyosiy va iqtisodiy risolasi bo'lib, uning tuzuvchisi Kautilya(Kautilya, Chanakya yoki Vishnugupta) Imperator Chandragupta Maurya(321-29)ning asosiy maslahatchisi hisoblanadi.
- [3] – Baranval S. Qadimgi Hindistonda atrof-muhitga bo'lgan tashvish. - Qayta tiklanadigan tadqiqot jurnali. 2017 y №26 B. 11 .
- [4] – F . R a m a d e . Dictionnaire encyclopedique de L'ecologie et des ScienPenvironnemces de ent. EDISCIENCE. International. 1998
- [5] – डॉ। विजय लिमये. विशेषज्ञ। "भारत की वायु प्रदूषण समस्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तक फैली हुई है।"
- [6]– Dr. Prakash Kashvan- It is a big mistake to rely on rich countries and powerful people of India on climate crisis./2020 B. 7-16
- [7] – Bhattacharya BK. 2005 year. Floodplains in Assam: management options from a fisheries perspective. In Choudhury MC, Shrivastava NP, Manna RK (eds.),

Approaching Participant Management in Fisheries Resources Northeast India. Bull. No. 135, CIFRI, Barrack pore, India, 7

[8]– Банников А. Г и др . Основы экологии и охрана окружающей среды. М., «Колос», 1999 г.

[9]– Olivia Lai- IPCC Climate Report Warns ‘It’s Now or Never’ to Limit Global Warming As 1.5C Becomes More Out of Reach/ 2021- В. 1-3

[10] – Богословский В.Н., Подобедов Н.О. Природные ресурсы Земли и охрана окружающей среды. М., “Просвещение”.